

AGRICULTURAL SCIENCES

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ООО «РУСМОЛОКО»

Цыб А.М.,

студент ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина

Мкртчян Г.В.

*доцент кафедры генетики и разведения животных имени В.Ф. Красоты
ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина*

RELATION BETWEEN THE INDICATORS OF MILK PRODUCTIVITY IN HOLSTEIN COWS UNDER THE CONDITIONS OF RUSMOLOKO LLC

Tsyb A.,

Student of the FGBOU VO MGAVMiB

named after K.I. Scriabin

Mkrтчyan G.

*Associate Professor of the Department of Genetics and Animal Breeding named after V.F. beauty
FGBOU VO MGAVMiB named after K.I. Scriabin*

Аннотация

Актуальность. Вопросы генетической структуры популяций всегда вызывали большой интерес у ведущих селекционеров нашей страны и за рубежом. В то же время генетическая изменчивость современных популяций крупного рогатого скота связана с завозом животных различного происхождения из стран с развитым молочным скотоводством. Так, например, только в последнее десятилетие в Российскую Федерацию ввезено более 100000 голов крупного рогатого скота из США, Канады, Германии, Нидерландов и других стран.

Abstract

Relevance. The issues of the genetic structure of populations have always aroused great interest among the leading breeders of our country and abroad. At the same time, the genetic variability of modern cattle populations is associated with the importation of animals of various origins from countries with developed dairy cattle breeding. For example, in the last decade alone, more than 100,000 heads of cattle from the USA, Canada, Germany, the Netherlands and other countries have been imported into the Russian Federation.

Ключевые слова: корреляция, молочная продуктивность, голштишская порода, массовая доля жира, массовая доля белка.

Keywords: correlation, milk productivity, Holstish breed, mass fraction of fat, mass fraction of protein.

Методика исследования. Стадо животных в «Русмолоко» представлено высокопродуктивным голштишским скотом. В результате наших исследований поголовье было рассмотрено методами селекционно-генетической оценки, для определения связи между хозяйственно-полезными признаками и воспроизводительной способностью у коров голштишской породы.

Подопытные животные содержались по точно-цеховой технологии в зданиях облегченной конструкции без привязи на глубокой несменяемой подстилке. Рацион кормления составляли с учетом живой массы, уровня молочной продуктивности и месяца лактации. Основными кормами являлись сенаж разнотравный, силос кукурузный, комбикорм, сего луговое. Приготовленная смесь в виде монокрма из кормораздатчика подавали на кормовой стол. Нами проанализирована молочная продуктив-

ность коров разных генераций, линий, а также проведена оценка матерей быков для выявления племенной ценности быков.

По данным таблицы 1, анализ полученных данных показал, что у дочерей за первую лактацию, удой составил 7627 кг, что достоверно больше, чем у коров матерей и матери-матерей, на 1116 кг и 1212 кг соответственно. По содержанию массовой доли жира у матерей 4,13 % показатели были выше, чем у дочерей 3,93% и у матери -матерей 3,96 %. Массовая доля белка дочерей и матерей находилась о на одинаковом уровне 3,17 %, что на 0,13% больше, чем у коров матери-матерей.

Среди всех генераций наибольшая изменчивость величины удоя была выявлена у коров матери-матерей наименьшая у дочерей, по всем показателям молочной продуктивности, что свидетельствует о выровненности показателей молочной продуктивности и правильной селекционной работе.

Таблица 1

Молочной продуктивности дочерей, матерей и матери-матерей

Показатели	Генерации					
	Дочери(n= 273)		Дочери(n= 273)		Дочери(n= 273)	
	$\bar{x} \pm Sx$					
Удой, кг	7627 ± 67 ***	14,6	6511 ± 61 *	15,6	6415 ± 73 ***	19
Массовая доля жира, %	3,93 ± 0,01	4,67	4,13 ± 0,01	5,3	3,96 ± 0,01	6,0
Количество молочного жира, кг	299 ± 2,54	14	364,2 ± 3,33	15,1	333,7 ± 3,79	18,8
Массовая доля белка, %	3,17 ± 0,008	3,6	3,17 ± 0,008	4,6	3,04 ± 0,007	4,12

Примечание: (***) $P > 0,999$, (**) $P > 0,99$, (*) $P > 0,95$)

Анализ таблицы 2 показал, что в стаде с уровнем продуктивности до 6500 кг молока, массовая доля жира находилась в пределах 4,03%, что достоверно больше, чем у коров 2-й и 3-й группы, коэффициент изменчивости был так же выше и составил 5,1%. По массовой доле белка в 1-й группе, так же показатели были немного выше 3,2%, но при этом по показателям молочного жира и белка коровы 1-й группы уступали коровам 2-й и 3-й группы, по

жиру на 40-89 кг, по белку на 40-78 кг. В группе с удоём свыше 6500, массовая доля жира составили 3,95%, массовая доля белка 3,19%, в группе свыше 7500 тыс., показатели по жиру составили 3,88 %, а по белку 3,16. На основании данной таблицы можно сделать вывод, что чем выше группа по удою, тем ниже показатели по массовой доле жира и белка, однако молочный жир и молочный белок имеют обратную тенденцию.

Таблица 2

Оценка молочной продуктивности дочерей в группах по качеству удою

Удой	Показатель	Удой за 305, кг - 1 л.	Жир за 305, % - 1 л.	Жир за 305, кг - 1 л.	Белок за 305, % - 1 л.	Белок за 305, кг - 1 л.
до 6500	$\bar{x} \pm Sx$	5895 ± 66	4,03 ± 0,03	237,4 ± 2,58	3,2 ± 0,01	188,7 ± 1,91
	$Cv, \%$	7,4	5,1	7,13	3,12	6,65
6501-7500	$\bar{x} \pm Sx$	7085 ± 3	3,95 ± 0,01	280,4 ± 1,62	3,19 ± 0,01	226,4 ± 1,39
	$Cv, \%$	3,93	4,1	5,19	4,11	5,5
7501 и более	$\bar{x} \pm Sx$	8413 ± 59	3,88 ± 0,01	326,7 ± 2,53	3,16 ± 0,008	266 ± 2,1
	$Cv, \%$	8,62	4,43	9,5	3,36	9,7

Примечание: ($P > 0,999$)

Эффективность селекции по количественным признакам определяется величиной и направленностью корреляционных связей между селекционными признаками

В стадах всех групп с разным уровнем продуктивности связь между удоём и массовой долей жира в молоке является отрицательной. Между удоём и массовой долей белка, связь так же отрицательная, небольшая корреляционная связь наблюдается только у коров в группе более 7500 тыс. ($r=0,13$). Негативная корреляционная связь указывает на необходимость разработки селекционного индекса,

включающего оба признака или переориентации основного селекционного признака, каким может служить выход молочного жира, это подтверждается положительной корреляцией между массовой долей жира и молочным жиром.

Высокая положительная связь наблюдается между удоём и молочным жиром у коров всех групп, в первой группе $r=0,75$, во второй $r=0,62$, $r=0,88$.

Связь между массовой долей жира и массовой долей белка во всех изучаемых группах оказалась положительной.

Рисунок 2. Корреляция между показателями молочной продуктивности у коров с разным уровнем удоя

Анализ таблицы 3 показал, что у коровы линии Вис Бэк Айдиал 1013415 удой составил 7712 кг, что достоверно больше, чем у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 на 236 кг и линии Пабст Говернер 8829933 на 365 кг соответственно. По массовой доле жира наименьший процент жира был у коров линии Пабст Говернер 8829933 3,88%, как и по массовой доле белка 3,17 %. При сравнительной оценке коров дочерей и коров матерей по массовой доле белка, установлена, что у коров дочерей наблюдалось незначительно увеличение массовой доли во всех представленных линиях. По данным полученной продуктивности коров матерей, установлено, что у коров линии Пабст Говернер 8829933 наблюдались показатели выше 6701 кг, чем у коров других линий, что на 332 кг больше, чем у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 и на 152 кг выше коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415.

По массовой доле жира, у коров всех линий наблюдались показатели в одинаковом диапазоне в среднем 4,10 %, однако количество молочного жира было выше у коров линии Пабст Говернер 8829933 374,1 кг. Показатели жирности и белка могут изменяться под воздействием различных факторов. Но одним из главных, несомненно, являются кормление и условия содержания животных.

У коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 наблюдалось снижение показателей по количеству молочного жира 278, кг, что на 14-18 кг меньше, чем у коров других линий, при этом содержание массовой доли было выше 3,2 кг. Содержание белка в молоке зависит от периода лактации животного. Обычно при увеличении надоев в первой трети лактационного периода заметно снижается и уровень белка, так как в это время энергия в дефиците. Так со временем надоев начнут сокращаться сами собой, что повлечет и увеличение белка в молоке.

Таблица 3.

Сравнительная оценка молочной продуктивности коров дочерей и матерей разных линий по первой лактации

Показатели	Линии коров дочерей		
	Вис Бэк Айдиал 1013415	Рефлекшн Соверинг 198998	Пабст Говернер 8829933
Удой	7712 ± 86 *	7476 ± 112 **	7347 ± 226 *
Массовая доля жира, %	3,92 ± 0,01	3,95 ± 0,02	3,88 ± 0,02
Количество молочного жира, кг	302,13 ± 3,27	294,75 ± 4,25	284,67 ± 8,41
Массовая доля белка, %	3,18 ± 0,008	3,19 ± 0,01	3,20 ± 0,02
Количество молочного белка, кг	244,76 ± 2,79	237,95 ± 3,57	232,89 ± 7,02
n	184	17	18
Показатели	Линии коров матерей		
	Вис Бэк Айдиал 1013415	Рефлекшн Соверинг 198998	Пабст Говернер
Удой	6549 ± 78 *	6369 ± 105 **	6701 ± 227 *
Массовая доля жира, %	4,12 ± 0,01	4,14 ± 0,02	4,11 ± 0,03
Количество молочного жира, кг	366,4 ± 4	356,1 ± 6,7	374,1 ± 13,3
Массовая доля белка, %	3,10 ± 0,01	3,20 ± 0,01	3,12 ± 0,03
Количество молочного белка, кг	293,5 ± 3,73	278,6 ± 5,99	296,8 ± 12,8
n	184	17	18

Примечание: (***)P>0,999, ** P>0,99, * P>0,95)

Рисунок 3. Хозяйственно-полезные признаки дочерей разных племенных быков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 по максимальной лактации (n=184)

Имеющиеся сведения о влиянии уровня удоя коров на содержание белка и жира в молоке свидетельствует о различном характере связи между основными биологическими признаками.

Имеющиеся сведения о влиянии уровня удоя коров на содержание белка и жира в молоке свидетельствует о различном характере связи между основными биологическими признаками.

Хозяйственно-полезные признаки коров определяют не только принадлежностью к той или иной линии, а конкретно по племенным быкам (рис.3). Для того чтобы объективно определить силу влияния стада и быков на удой, анализ провели по основным быкам у которых были высокие показатели. Наивысшие средние показатели по удою наблюдались у дочерей быка Мавру, 11513 кг, наименьшие были у быка Лего-М 10937 кг. По показателям молочного жира и белка у дочерей быка Мавру так же имеются хорошие показатели, массовая доля белка 3,26%, массовая доля жира 3,95%, молочный белок 375 кг, молочный жир 454 кг. По показателям корреляции между хозяйственно-полезными признаками установлено, что положительная связь по всем показателям наблюдается у быка Мавру, высокая положительная связь наблюдается по массовой доле жира и массовой доле белка $r=0,55$, связь между массовой долей белка и удою низкая $r=0,02$. Увеличение содержания белка в молоке требует от селекционеров особого отбора высокопродуктивных коров.

На основании проведенного исследования установлено, что в стаде с уровнем продуктивности до 6500 кг молока, массовая доля жира находилась в пределах 4,03%, что достоверно больше, чем у коров 2-й и 3-й группы, коэффициент изменчивости был так же выше и составил 5,1%. Корреляция между удоем и массовой долей белка у дочерей быка Рон была слабоположительной $r=0,25$. Более высокие показатели по корреляции у дочерей быка

Нор Раулио между массовой долей жира и массовой долей белка $r=0,45$. Отрицательная корреляция наблюдалась между удоем и массовой долей жира у дочерей быка Нор Раулио $r=-0,06$, и у дочерей быка Эльсинор $r=-0,05$.

Рекомендуем более широкое использование в селекционном процессе генетических корреляций, как более информативных, с целью направленного улучшения продуктивных и репродуктивных признаков у молочного скота голштинской породы.

Список литературы

1. Аджибеков, К.К. Эффективность использования голштинской породы при совершенствовании черно-пестрого скота Среднего Поволжья: автореф. д-ра с.-х. наук / К.К. Аджибеков. – М., 1995. – 44 с.
2. Бакай А.В. Генетика / А.В. Бакай, И.И. Кочиш, Г.Г. Скрипниченко// - М: КолосС. - 2006.- 448с.
3. Бакай, А.В. Учебно-методическое пособие по разведению сельскохозяйственных животных / А.В. Бакай, Ф.Р. Фейзуллаев, Г.В. Мкртчян. – Москва.: изд-во «ЗооВетКнига», 2019. – 273 с. – Текст: непосредственный.
4. Бороздин, Э.К. Аллоантигенный состав крови сельскохозяйственных животных и его роль в устойчивости к болезням / Э.К. Бороздин // Генетические методы в селекции с.-х. животных. – М., 1990. - С. 4-14.
5. Мехтиева, К.С. Показатели молочной продуктивности у высокопродуктивных коров голштинской породы / К.С. Мехтиева, Ф.Р. Бакай. – ISSN 2542-1026. – Текст: электронный // *Cognitio Rerum*. – 2021. – № 5. – с. 11 – 14.
6. Мкртчян, Г.В. Генетические корреляции между хозяйственно-полезными признаками у коров разных генераций / Г.В. Мкртчян, Ф.Р. Бакай, Т.В. Богданова. ISSN 0235-2478. – Текст: электронный // *Зоотехния*. – 2021. – № 12. – с. 4 – 7.